

ИНТЕГРАЦИЯ УЗБЕКСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Хандамян Виктор Сергеевич

доцент Института узбекского национального
музыкального искусства им. Юнуса Раджаби

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540602>

Аннотация: Статья рассматривает интеграцию узбекских традиционных музыкальных инструментов в цифровую эпоху как важный этап сохранения и популяризации национального культурного наследия. Автор анализирует процессы цифровизации музыкальных инструментов и создание библиотек сэмплов, способствующих интеграции узбекской музыкальной культуры в глобальные культурные и экономические процессы. Особое внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий для расширения доступа к уникальным звукам традиционной узбекской музыки, продвижению её на международной арене и укреплению сотрудничества с зарубежными культурными и образовательными организациями. Рассмотрены проблемы, связанные с недостаточным внедрением цифровых технологий в культурной сфере, и предложены решения, направленные на увеличение международной популярности узбекской музыки.

Ключевые слова: узбекские традиционные музыкальные инструменты, цифровизация, библиотеки сэмплов, информационно-коммуникационные технологии, национальное культурное наследие, международная популяризация, этномузыкология, глобализация.

Цифровизация музыкальных инструментов и углубленные историко-культурные исследования играют значительную роль в увеличении присутствия узбекской культуры в мировом медиапространстве и продвижении национального творчества на международном уровне. Эти процессы не только укрепляют культурное наследие Узбекистана, но и способствуют его интеграции в современные культурные и технологические контексты, что является важным для сохранения и адаптации традиционной музыки к глобальным изменениям.

Создание цифровых библиотек сэмплов, содержащих записи

узбекских традиционных музыкальных инструментов, позволяет интегрировать эти инструменты в международные музыкальные проекты. Это, в свою очередь, способствует популяризации узбекской музыкальной культуры за пределами страны. Цифровизация инструментов обеспечивает их органичное встраивание в современные музыкальные и культурные процессы, что способствует увеличению присутствия узбекской музыки в глобальном медиапространстве.

Использование информационно-коммуникационных технологий для создания и распространения цифровых библиотек сэмплов расширяет доступ к узбекской музыкальной культуре для исследователей и исполнителей по всему миру. Эти библиотеки предоставляют удобный и доступный способ изучения уникальных звуковых элементов узбекской музыкальной традиции, облегчая исследование её богатого культурного наследия.

Цифровые библиотеки сэмплов открывают новые возможности для коммерческого использования и экспорта национального музыкального наследия. Модели продаж, такие как предоставление сэмплов на основе подписки или лицензирования их для коммерческих музыкальных проектов, могут способствовать экономическому развитию и международной популяризации узбекской культуры. Это позволяет не только сохранить традиционное музыкальное наследие, но и эффективно распространять его на международной арене.

Использование цифровых версий узбекских музыкальных инструментов в международных музыкальных проектах, фестивалях и конкурсах способствует повышению узнаваемости и популярности узбекской музыкальной культуры. Участие в этих мероприятиях содействует интеграции узбекских музыкантов и исполнителей в мировое культурное сообщество, а также расширяет возможности для международного сотрудничества и культурного обмена.

Кроме того, создание цифровых библиотек сэмплов укрепляет сотрудничество с международными культурными и образовательными организациями. Представление результатов исследований на международных научных конференциях, посвящённых этномузыкологии и культурным исследованиям, а также участие в международных проектах по сохранению музыкального наследия позволяет Узбекистану занимать более активную позицию в глобальных культурных дискуссиях и

инициативах.

Цифровизация узбекских традиционных музыкальных инструментов не только способствует их сохранению, но и создаёт новые пути для интеграции узбекской музыкальной культуры в глобальные культурные и экономические процессы.

Таблица №1 отражает ключевые аспекты Постановления Президента Республики Узбекистан №4038 от 28.11.2018 «Об утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан», касающиеся текущих проблем, возможных решений и их ожидаемого влияния на пропаганду национального творчества Узбекистана.

Таблица №1

Проблемы Решения Влияние

Недостаточное внедрение ИКТ в сферу культуры Цифровизация музыкальных инструментов, улучшение доступа к узбекской музыкальной культуре для исследователей и музыкантов по всему миру Интеграция узбекской музыкальной культуры в международные культурные процессы

Отсутствие эффективной системы экспорта национального творчества Продажа цифровых библиотек сэмплов, участие в международных музыкальных проектах, конкурсах и фестивалях

Повышение узнаваемости и популярности узбекской музыкальной культуры за рубежом

Недостаточное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сферу культуры представляет собой серьёзную проблему, которая может замедлить процесс модернизации и сохранения культурного наследия, а также его интеграцию в современные глобальные процессы. В условиях стремительного развития цифровых технологий культурные организации и учреждения сталкиваются с рядом вызовов, связанных с недостаточным уровнем технологической инфраструктуры, ограниченным доступом к цифровым ресурсам и недостаточной цифровой грамотностью специалистов.

Одной из ключевых проблем является ограниченность финансовых и

технических ресурсов, необходимых для внедрения ИКТ в культурные процессы. Создание и поддержка цифровых библиотек, а также развитие программ по оцифровке культурных объектов требуют значительных инвестиций, которые не всегда могут быть обеспечены на должном уровне. Это ограничивает возможность эффективного сохранения и распространения культурного наследия в цифровом формате, снижая его доступность как для широкой общественности, так и для исследователей.

Отсутствие или недостаточное количество квалифицированных специалистов в области ИКТ также является важным фактором, затрудняющим внедрение цифровых технологий в сферу культуры. Мало специалистов обладают необходимыми навыками для разработки библиотек сэмплов. Это может привести к низкому качеству цифровизации культурных объектов и к невозможности создания конкурентоспособных культурных продуктов на международном уровне.

Недостаточное внедрение ИКТ также оказывает влияние на взаимодействие между учреждениями культуры и аудиторией. В условиях глобализации и растущей цифровизации повседневной жизни, ожидания потребителей культурных продуктов смещаются в сторону онлайн-доступа к информации, интерактивных платформ и виртуальных культурных пространств. При недостаточном уровне внедрения ИКТ, учреждения культуры теряют возможность привлекать новые аудитории, особенно среди молодого поколения, активно использующего цифровые ресурсы.

Кроме того, низкий уровень внедрения ИКТ может снизить потенциал международного сотрудничества в культурной сфере. Участие в международных проектах, связанных с оцифровкой и популяризацией культурного наследия, требует высокого уровня технологической оснащенности и развития цифровых коммуникаций. Недостаточное внимание к этим аспектам может привести к ограничению доступа к международным программам, грантам и сотрудничеству с зарубежными учреждениями.

Недостаточное внедрение ИКТ в сферу культуры является комплексной проблемой, влияющей на сохранение, распространение и популяризацию культурного наследия, а также на интеграцию национальной культуры в глобальные процессы. Для решения данной проблемы требуется комплексный подход, включающий развитие

инфраструктуры, обучение специалистов, а также активное взаимодействие с международными партнёрами в области цифровизации культурных объектов.

Цифровизация узбекских традиционных музыкальных инструментов является важным шагом в сохранении и популяризации национального музыкального наследия Узбекистана. Процесс оцифровки традиционных узбекских инструментов позволяет не только фиксировать их уникальные звуковые характеристики, но и интегрировать эти инструменты в современную музыкальную индустрию. В результате цифровизации создаются обширные библиотеки сэмплов, которые могут быть использованы композиторами, исполнителями и исследователями во всем мире, что способствует сохранению культурных традиций и их адаптации к новым условиям.

Одним из ключевых аспектов цифровизации является улучшение доступа к узбекской музыкальной культуре для исследователей и музыкантов из разных стран. Это открывает новые возможности для проведения этномузыкологических исследований, углубления знаний о культурных контекстах использования этих инструментов и их эволюции в истории музыкального искусства Узбекистана.

Для музыкантов цифровизация узбекских традиционных музыкальных инструментов открывает доступ к уникальным звуковым палитрам, которые могут быть использованы в создании новых музыкальных произведений. Это позволяет интегрировать традиционные узбекские инструменты в современные музыкальные жанры, расширяя границы их применения в мировой музыкальной индустрии. Цифровые библиотеки сэмплов обеспечивают доступ к звукам этих инструментов без необходимости владеть физическими экземплярами, что делает их доступными для более широкой аудитории.

Кроме того, цифровизация способствует развитию международного культурного обмена и сотрудничества. Цифровые ресурсы позволяют организовывать виртуальные концерты, фестивали и образовательные проекты, которые делают узбекскую музыкальную культуру доступной для глобальной аудитории.

Интеграция узбекской музыкальной культуры в международные культурные процессы представляет собой важное направление в сохранении и продвижении национального наследия. Узбекская музыка, с

её уникальными традиционными инструментами, мелодическими и ритмическими особенностями, активно встраивается в глобальный культурный контекст благодаря использованию современных технологий, международному сотрудничеству и участию в различных культурных и образовательных инициативах.

Создание цифровых библиотек сэмплов узбекских традиционных инструментов, таких как дутар или танбур, позволяет интегрировать эти звуки в международные музыкальные проекты, как в сфере академической музыки, так и в современных жанрах. Это расширяет возможности для использования узбекских инструментов в композиторской деятельности по всему миру, обеспечивая их звучание в контексте современной музыкальной индустрии.

Информационно-коммуникационные технологии также открывают новые горизонты для онлайн-образования и распространения узбекской музыкальной культуры. Виртуальные мастер-классы, онлайн-концерты и образовательные платформы позволяют музыкантам и исследователям со всего мира получать доступ к уникальным знаниям и традициям узбекской музыки. Это способствует как культурному обмену, так и расширению аудитории, заинтересованной в изучении и исполнении узбекской музыки.

Международное сотрудничество в области культурной политики и этномузыкологии также играет важную роль в интеграции узбекской музыкальной культуры. Обмен опытом с исследователями и музыкантами из разных стран помогает сохранить аутентичность традиций, одновременно адаптируя их к новым условиям.

Отсутствие эффективной системы экспорта национального творчества является серьезной преградой для распространения и популяризации узбекской культуры за пределами страны. На сегодняшний день, несмотря на богатое музыкальное и культурное наследие Узбекистана, его интеграция в международное культурное пространство осуществляется недостаточно активно и структурировано.

Основные проблемы, связанные с экспортом национального творчества, можно разделить на несколько категорий:

1. Отсутствие институциональной поддержки: В Узбекистане недостаточно развиты механизмы государственной поддержки культурных инициатив, направленных на экспорт творческой продукции.

Это включает в себя отсутствие четкой стратегии, направленной на развитие культурной дипломатии, а также недостаточные финансовые ресурсы для реализации международных проектов.

2. Недостаток инфраструктуры: Инфраструктура для поддержки культурного экспорта остается слабой. Это включает в себя отсутствие специализированных агентств и организаций, занимающихся продвижением узбекского искусства на международной арене, а также недостаточные каналы распространения информации о культурных событиях и проектах.

3. Ограниченные связи с международными рынками: Узбекские артисты и творческие коллективы часто сталкиваются с трудностями в налаживании контактов с зарубежными партнерами. Отсутствие сети международных культурных обменов и партнерств препятствует обмену опытом, выступлениям за границей и сотрудничеству с иностранными артистами.

4. Нехватка маркетинговых стратегий: Экспорт национального творчества требует эффективных маркетинговых подходов, которые позволили бы привлечь внимание к узбекской культуре. Многие творческие инициативы остаются незамеченными из-за недостатка продвижения и информации о них на международной арене.

5. Культурные барьеры: Восприятие узбекской музыки и искусства за рубежом может быть ограничено культурными стереотипами и недостатком информации о стране. Это требует дополнительных усилий по созданию позитивного имиджа Узбекистана и его культурного наследия на международной арене.

Для решения этих проблем необходимо разработать стратегию, направленную на создание эффективной системы экспорта национального творчества.

Продажа цифровых библиотек сэмплов и участие в международных музыкальных проектах представляют собой важные шаги в популяризации узбекской музыкальной культуры на глобальной арене. Эти подходы не только способствуют расширению аудиторий, но и позволяют интегрировать уникальные традиции Узбекистана в современные музыкальные контексты.

1. Продажа цифровых библиотек сэмплов

А. Создание и распространение: Цифровые библиотеки сэмплов,

содержащие записи традиционных узбекских инструментов, предоставляют музыкантам и продюсерам по всему миру доступ к уникальному звуковому материалу. Эти библиотеки могут быть использованы для создания оригинальных музыкальных произведений, а также для интеграции узбекских музыкальных элементов в современные жанры.

Б. Экономические возможности: Коммерческое использование цифровых сэмплов создает новые каналы дохода для узбекских музыкантов и композиторов. Лицензирование сэмплов для использования в коммерческих проектах, таких как фильмы, рекламные кампании и музыкальные альбомы, может значительно повысить видимость узбекской культуры на международной арене.

В. Сохранение культурного наследия: Цифровизация и продажа сэмплов способствуют сохранению уникальных звуков традиционных инструментов для будущих поколений. Это позволяет не только сохранять, но и активно популяризировать узбекскую музыкальную культуру, делая её доступной для исследования и использования.

Продажа цифровых библиотек сэмплов и активное участие в международных музыкальных проектах являются важными стратегиями для распространения и популяризации узбекской музыкальной культуры. Эти действия помогают преодолеть барьеры между различными культурами, обеспечивая более широкое признание и ценность узбекского музыкального наследия на международной арене. В результате, это не только способствует сохранению культурного наследия, но и создает новые возможности для узбекских артистов на глобальном музыкальном рынке.

Повышение узнаваемости и популярности узбекских традиционных музыкальных инструментов за рубежом требует комплексного подхода, включающего участие в международных мероприятиях, использование цифровых платформ, сотрудничество с зарубежными организациями и образовательные инициативы. Эти усилия помогут не только сохранить уникальное музыкальное наследие Узбекистана, но и интегрировать его в мировую культурную среду, делая узбекскую национальное творчество доступным для широкой аудитории.

Список литературы:

1. Khandamian V. (2024) “Инструменты семейства танбура в Центральной Азии: отличия и общие черты” Eurasian Music Science Journal. Tashkent, Uzbekistan, (2), pp. 1-7. DOI: https://doi.org/10.34920/eamsj/vol_2024_issue_1/14
2. "Хандамян, В. (2024). Этимология Танбура. Yangi O'zbekiston Yoshlarini Tarbiyalashda musiqa talimining maqsad va vazifalari - V Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma'ruzalar to'plami. https://t.me/MG_HMAL/10831
3. Хандамян, В. (2024). Технологические новации в узбекских традиционных музыкальных инструментах: от прошлого к современности. “O'zbek milliy musiqa san'atining yangi tendensiyalari” mavzusidagi Respublika yosh olimlar, tadqiqotchi va magistrning ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. стр. 29-35
4. Khandamian, Victor & Khasanov, Abdulaziz. (2021). Building a Library of Samples (Kontakt) of The Uzbek Traditional Dutar. Eurasian music science journal. 45-52. 10.52847/EAMSJ/vol_2021_issue_1/53.